

Кроме того, имеется положительная корреляция между урожайностью зерна и высотой растений, поскольку у высокорослых растений формируется очень крупный колос (у выделенных сортов длина главного колоса составила от 9 до 11 см).

Так же сорта озимой тритикале имеют крупный хорошо озерненный колос (46-49 зерен). Масса 1000 зерен, у выделенных сортообразцов, колебалась от 33,4 до 54,4 г. Продуктивная кустистость составила 3,4-4,2 стеблей на одно растение.

Выводы. Таким образом, в результате исследований за период 2019-2021 гг. проведена оценка сортов озимой тритикале в конкурсном сортоиспытании, которые проявили себя в как высокопродуктивные, обладающие комплексом хозяйственно-ценных признаков и имеющие высокий уровень адаптивности к условиям региона.

Библиографический список

1. Ковтуненко В.Я., Панченко В.В., Калмыш А.П. и др. // Тритикале. Генетика, селекция, агротехника, использования зерна и кормов: сб. трудов Международной научно-практической конференции. г. Ростов-на-Дону 4-5 июня 2014 г. Ростов на/Д., 2014. – С.69-75.
2. Грабовец, А.И. Тритикале / А.И. Грабовец, А.В. Крохмаль. – Ростов-на-Дону: ООО «Издательство «Юг», 2018. – 440 с.
3. Гриб С.И. Результаты изучения коллекции озимого тритикале в условиях Беларуси / С.И. Гриб, В.Н. Буштевич, Е.И. Позняк и др. // Земледелие и селекция в Беларуси. – 2016. – № 52. – С. 245-251.
4. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур– М., 1989. – Вып. 2.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
6. Медведев А.М., Васютин А.С., Медведева Л.М. Изучение мирового генофона озимой тритикале в Московской области // Аграрный вестник Юго-Востока. – 2014. – № 1-2. – С.34-37.

УДК 63.633.11

МЕТОДЫ ПОДБОРА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Катаева Н.В., Дробот И.А., Филиппова Е.А.

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр

Уральского отделения Российской академии наук» г. Екатеринбург

620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112а

E-mail: kniish@ketovo.zaoral.ru

Резюме. Урожайность и качество зерна яровой пшеницы подвержены сильной изменчивости в зависимости от метеорологических условий, складывающихся в течение вегетационного периода растений. Цель исследования – подбор исходного материала по показателям пластичности для включения в селекционную работу. Контрастные условия вегетации в период исследования (2019-2021) позволили оценить реакцию исходного материала на изменение условий выращивания по параметрам адаптивности. Выделены сорта яровой мягкой пшеницы для дальнейшей селекционной работы по расчетным параметрам адаптивности.

Ключевые слова: яровая пшеница, сорта, урожайность, пластичность, стабильность, вегетационный период

Summary. The yield and grain quality of spring wheat are subject to strong variability depending on the meteorological conditions that develop during the growing season of plants. The purpose of the study is to select the source material according to the plasticity indicators for inclusion in the selection work. Contrasting vegetation conditions during the study period (2019-2021) made it possible to evaluate the reaction of the source material to changes in growing conditions according to adaptability parameters. Varieties of spring soft wheat were selected for further breeding work according to the calculated parameters of adaptability.

Key words: spring wheat, varieties, yield, plasticity, stability, growing season

Материал и методика. Исследования выполнены в Курганском НИИСХ – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в лаборатории селекции пшеницы в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования по направлению 4.1.2.1. «Поиск, сохранение, изучение генетических ресурсов растений и использование их в селекционном процессе при создании новых форм, сортов и гибридов сельскохозяйственных, лекарственных и ароматических культур» (тема № 0532-2021-0008). Опыты проведены в 2019-2021 гг. Наблюдения – в соответствии с Методикой государственного сортоиспытания [1]. Срок посева третья декада мая. Для анализа привлечены данные коллекционного питомника лаборатории селекции пшеницы Курганского НИИСХ. Посев осуществляли по предшественнику пар, площадь делянки 10 м², повторность 3-кратная. В качестве объекта исследований использованы коллекционные сорта и линии мягкой яровой пшеницы трех групп спелости: среднеранней – 19 сортов, среднеспелой – 15 сортов и позднеспелой – 16 сортов. В качестве стандартов приняты сорта: Омская 36, Терция, Уралосибирская. Для расчета экологической пластичности и стабильности использовали метод Eberhart S.A., Russel W.A. в изложении Зыкина В.А. и др. [2]. Показатель гомеостатичности (Ном) вычисляли по В.В. Хангильдину. Уровень устойчивости сортов к стрессовым условиям произрастания (У2-У1) – по А.А. Гончаренко [3, 4].

Предшественник – пар. Почва опытного участка – чернозём, выщелоченный маломощный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса в пахотном слое (0...20 см) – 4,26% (по Тюрину); рН вод – 5,7; содержание подвижного Р₂О₅ (по Чирикову) – 118 мг/кг почвы, обменного К₂О – 217 мг/кг почвы, нитратного азота N-NO₃ – 14 мг/кг почвы. Опытный участок Курганского НИИСХ расположен в центральной зоне области (лесостепь). Погодные условия в период наблюдений отличались контрастностью: в 2019 году были удовлетворительными для роста и развития яровой пшеницы (ГТК-0,81), в 2020-2021 гг. отмечалась сильная засуха (ГТК-0,4).

Результаты исследований. Контрастные условия вегетации в период исследования (2019-2021) позволили оценить реакцию исходного материала на изменение условий выращивания по параметрам адаптивности. Урожайность выше стандарта Омская 36 на 2,5-2,9 ц/га и высокая генетическая гибкость отмечена у двух сортов Лента 45 и Саратовская 75 (таблица 1). Сорта Исеть 45, Екатерина, Гренада выделены по показателю устойчивости к стрессу. Термины «пластичность» и «стабильность» используются для характеристики

потенциала модификационной и генотипической изменчивости отдельных признаков. Пластичность – способность к изменчивости признаков, так же как их стабильность в варьирующих условиях внешней среды, рассматривается в качестве основных приспособительных свойств живых организмов [5]. В скороспелой группе сортов этим требованиям отвечают сорта: Тюменочка, Новосибирская 16, Новосибирская 41, Обская 2. Бесспорно, что среди набора сортов наиболее ценными для производителя будут те, которые имеют более высокий средний уровень урожайности и качества зерна и в то же время меньший размах колебаний признаков в меняющихся условиях выращивания, то есть будут более пластичными [6]. Наибольшую ценность представляют образцы яровой мягкой пшеницы, у которых $b_i > 1$, а S_i^2 (коэффициент стабильности) стремится к нулю, такие сорта являются интенсивными. Наиболее приближены к данным параметрам сорта Памяти Одинцовой и Новосибирская 41.

Таблица 1 – Характеристика сортов раннеспелой группы по параметрам адаптивности, коллекция, 2019-2021 гг.

Сорт	Урожайность ц/га		±к ст.	Устойчивость к стрессу, U_2-U_1	Генетическая гибкость, $(Y_1+Y_2)/2$	Ном	Показатель экологической пластичности	
	$\bar{x}$	min-max					b_i	σ^2
Раннеспелая группа								
Омская 36, стандарт	20,5	10,6-30,3	ст.	-19,7	20,5	7,84	1,16	2,72
Тюменочка	18,8	10,9-28,1	-1,7	-17,2	19,5	146,77	1,03	0,14
Новосибирская 16	17,9	9,5-27,1	-2,6	-17,6	18,3	3,87	1,05	0,22
Новосибирская 18	20,1	9,7-29,4	-0,4	-19,7	19,6	2,50	1,15	8,19
Новосибирская 41	18,2	8,2-29,4	-2,3	-21,2	18,8	195,31	1,26	0,08
Обская 2	20,1	11,5-29,5	-0,4	-18,0	20,5	132,03	1,07	0,17
Столыпинская 2	18,9	8,1-29,6	-1,6	-21,5	18,9	5,71	1,27	2,91
Боевчанка	19,4	15,2-26,8	-1,1	-11,6	21,0	3,61	0,72	8,99
Лютесценс 79/04-11	20,4	13,9-30,5	-0,1	-16,4	22,2	2,75	1,02	9,10
Мальцевская 110	17,9	8,9-27,1	-2,6	-18,2	18,0	11,43	1,08	1,54
Исеть 45	20,5	16,7-26,5	0	-9,8	21,6	11,68	0,60	3,67
Екатерина	18,6	15,8-24,1	-1,9	-8,3	19,9	5,94	0,52	7,02
Фора	16,6	7,9-24,3	-3,9	-16,4	16,1	2,89	0,96	5,80
Саратовская 75	23,4	18,2-30,7	+2,9	-12,5	24,5	15,69	0,76	2,79
Оренбургская 23	19,7	13,6-27,0	-0,8	-13,4	20,3	111,39	0,81	0,26
Лента 45	23,0	15,7-34,0	+2,5	-18,3	24,9	3,03	1,12	9,53
Гренада	19,2	14,6-25,0	-1,3	-10,4	19,8	104,25	0,63	0,34
Экстра	17,5	6,1-31,4	-3,0	-25,3	18,8	10,17	1,52	1,19
Любава 5	17,6	8,6-25,6	-2,9	-17,0	17,1	3,03	0,99	6,01
НСР ₀₅			2,1					

В группе среднеспелых сортов (таблица 2) наибольшую прибавку 3,4-5,7 ц/га к стандарту Терция имели сорта Ингала, Лютесценс 1300, КВС Буран,

Зауральская волна. В период исследования отмечались засуха в 2020 и особенно в 2021 годах. По устойчивости к засушливым условиям этого периода выделены сорта Терция и Краснозерка. Сорта Геракл, Л-1296 и Зауральская жемчужина, наиболее отзывчивы на улучшение условий выращивания. К интенсивным отнесен сорт Лютесценс 1300.

Таблица 2 – Характеристика сортов среднеспелой группы по параметрам адаптивности, коллекция, 2019-2021 гг.

Сорт	Урожайность ц/га		± к ст.	Устойчив ость к стрессу, У ₂ -У ₁	Генетиче ская гибкость , (У ₁ +У ₂)/ 2	Ном	Показатель экологической пластичности	
	$\bar{x}$	min-max					bi	σ^2
Терция, ст.	19,4	16,0-24,2	ст.	-8,2	20,1	152,99	0,51	0,30
Сигма	16,8	9,7-25,2	-2,6	-15,5	17,5	20,23	0,93	0,90
Сибирская юбилейная	18,6	9,2-28,7	-0,8	-19,5	18,9	3,33	1,15	5,33
Экада 109	21,3	15,9-28,7	+1,9	-12,8	22,3	354,45	0,79	0,10
Ингала	24,3	18,2-34,8	+4,9	-16,6	26,5	5,73	1,06	6,21
Краснозерка	21,9	17,9-29,0	+2,5	-11,1	23,5	12,89	0,71	3,35
Лицамеро	19,3	11,3-28,1	-0,1	-16,8	19,7	7,18	0,99	3,09
Лютесценс 1300	22,8	14,3-34,1	+3,4	-19,8	24,2	2625,45	1,21	0,01
Л-1193	22,1	14,3-32,1	+2,7	-17,8	23,2	152,44	1,08	0,18
Л-1296	22,1	17,1-29,2	+2,7	-12,1	23,2	149,49	0,75	0,27
Геракл	21,9	14,0-31,6	+2,5	-17,6	22,8	80,15	1,06	0,34
КВС Буран	23,6	15,7-35,2	+4,2	-19,5	25,5	15,87	1,22	1,8
Степная 259	21,3	11,6-30,4	+1,9	-18,8	21,0	1,65	1,07	14,64
Зауральская волна	25,1	20,5-33,2	+5,7	-12,7	26,9	3,78	0,78	13,11
Зауральская жемчужина	19,9	10,2-32,2	+0,5	-22,0	21,2	46,16	1,33	0,39
НСР ₀₅			2,5					

Максимальную прибавку 3,4-3,7 ц/га к стандарту Уралосибирская показали позднеспелые сорта Силач, КВС Вавилов, КВС Джестрим (таблица 3).

Образцы, имеющие высокую пластичность, также имеют высокую селекционную ценность для создания сортов интенсивного типа, которые могут быть использованы в хозяйствах с высокой культурой земледелия и достаточными материально-техническими ресурсами, позволяющими реализовать их потенциальную урожайность [7]. В позднеспелой группе к ним относится сорт Радуга. Сорт Александрит и Омская 37 – наиболее устойчивы к ухудшению условий.

Таблица 3 – Характеристика сортов позднеспелой группы по параметрам адаптивности, коллекция, 2019-2021 гг.

Сорт	Урожайность ц/га		± к ст.	Устойчив ость к стрессу, У ₂ -У ₁	Генетиче ская гибкость, (У ₁ +У ₂)/2	Ном	Показатель экологической пластичности	
	$\bar{x}$	min-max					bi	σ^2
Уралосибирская, стандарт	18,7	10,8-28,8	ст.	-18,0	19,8	11,56	1,11	1,68
Радуга	21,5	14,8-31,4	+2,8	-16,6	23,1	696,16	1,06	0,04
Новосибирская 31	18,4	8,3-29,0	-0,3	-20,7	18,7	1,05	1,21	15,53
Экада 113	20,8	11,5-29,1	+2,1	-17,6	20,3	0,98	0,98	25,14
Омская 37	19,1	15,7-25,2	+0,4	-9,5	20,5	24,45	0,64	1,57
Чернозёмноураль ская	21,4	12,2-34,2	+2,7	-22,0	23,2	71,78	1,39	0,29
Буляк	21,5	12,8-32,6	+2,8	-19,8	22,7	9,98	1,22	2,34
Александрит	20,4	16,8-26,4	+1,7	-9,6	21,6	7,53	0,60	5,76
СПЧС-69	18,7	12,9-24,5	0	-11,6	18,7	4,41	0,67	6,84
Омская 41	20,5	15,6-28,3	+1,8	-12,7	21,9	2,91	0,78	11,36
КВС 240-3-13	21,6	12,7-35,9	+2,9	-23,2	24,3	11,97	1,52	1,68
Тобольская	20,3	15,8-28,4	+1,6	-12,6	22,1	15,80	0,84	2,07
Силач	22,1	17,6-30,2	+3,4	-12,6	23,9	20,95	0,84	1,85
КВС Вавилов	22,4	15,6-34,1	+3,7	-18,5	24,9	10,76	1,23	2,52
КВС Торридон	21,2	14,9-30,5	2,5	-15,6	22,7	27,97	1,00	1,03
КВС Джестрим	22,4	15,5-34,1	+3,7	-18,6	24,8	10,47	1,23	2,58
НСР ₀₅			2,5					

Выводы. Контрастные условия в рассматриваемый период 2019-2021 позволили выделить сорта для дальнейшей селекционной работы. В раннеспелой группе с урожайностью выше стандарта Омская 36 на 2,5-2,9 ц/га и высокой генетической гибкостью выделены сорта Лента 45 и Саратовская 75. По показателю устойчивости к стрессу Исеть 45, Екатерина, Гренада. В группе среднеспелых сортов наибольшую прибавку 3,4-5,7 ц/га к стандарту Терция показали сорта Ингала, Лютесценс 1300, КВС Буран, Зауральская волна. По устойчивости к засушливым условиям выделены сорта Терция и Краснозерка. Сорта Геракл, Л-1296 и Зауральская жемчужина, наиболее отзывчивы на улучшение условий выращивания. К интенсивным отнесен сорт Лютесценс 1300. Максимальную прибавку 3,4-3,7 ц/га к позднеспелому стандарту Уралосибирская показали сорта Силач, КВС Вавилов, КВС Джестрим. Наиболее устойчивы к ухудшению условий сорта Радуга. Сорт Александрит и Омская 37.

Библиографический список

1. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. – М., 1985. – 269 с.
2. Зыкин В.А. Методика расчета параметров экологической пластичности сельскохозяйственных растений по дисциплине «Экологическая генетика» / В.А. Зыкин, И.А. Белан, В.С. Юсов, С.П. Корнева. – Омск, 2008. – 36 с.
3. Хангильдин В.В. Проблема гомеостаза в генетико-селекционных исследованиях / В.В. Хангильдин, С.В. Бирюков // Генетико-цитологические аспекты в селекции с.-х. растений. –

1984. – № 1. – С. 67-76.

4. Гончаренко А.А. Об адаптивности и экологической устойчивости сортов зерновых культур / А.А. Гончаренко // Вестник Россельхозакадемии. – 2005. – № 6. – С. 49-53.

5. Жученко А.А. Адаптивный потенциал культурных растений (эколого-генетические основы). – Кишинев, 1988. – 766 с.

6. Вавилов, Н.И. Избранные труды. – М.: Колос. 1966. – 588 с.

7. Плиско Л.Г. Адаптивная способность и стабильность сортов яровой мягкой пшеницы в условиях Западной Сибири / Л.Г. Плиско, В.Н. Пакуль // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – № 12-1(54). – С. 140-144. – DOI 10.18454/IRJ.2016.54.228.

УДК 633.11:631.52

СХЕМЫ РАЗМНОЖЕНИЯ НЕОБМОЛОЧЕННЫМ КОЛОСОМ В ПЕРВИЧНОМ СЕМЕНОВОДСТВЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Кривошеев С.И., Шумаков В.А.

ФГБНУ «Курский ФАНЦ» г.Курск

E-mail: sergejkrivoseev67@gmail.com

***Резюме.** Установлено, что при посеве целым необмолоченным колосом озимой пшеницы сорта Льговская 4 в питомнике испытания потомств первого года наиболее эффективная схема посева 4 колоса/пог.м., так как при этом выход семенного материала увеличивается на 75% по сравнению с контролем.*

В основе работы системы семеноводства озимой пшеницы по осуществлению сортосмены и сортообновления лежит производство оригинальных семян. Схема первичного семеноводства и получения оригинальных семян зависит от метода отбора, который положен в его основу. Метод индивидуально-семейного отбора с двукратной проверкой по потомству рекомендуется применять для производства семян элиты самоопыляющихся и перекрестноопыляющихся культур [1].

В современных условиях его чаще применяют для сортов продолжительного срока использования в условиях производства с целью сохранения урожайного потенциала и сортовой чистоты [2, 3].

Нужно учитывать, что систематический внутрисортовой отбор лучших по продуктивности растений ведет к снижению его адаптивных возможностей [4]. Важная роль в повышении адаптивных свойств сорта играют приемы сортовой агротехники [5, 6].

Посев селекционного питомника необмолоченными колосьями предложили проводить в НИИСХ им. В.В. Докучаева (Молокостова Е.И., 1990) и НИИСХ ЦРНЗ (Сандухадзе Б.И., 1995) [7].

В условиях Центральных районов Нечерноземной зоны из двух способов закладки питомника испытания потомств 1-го года тритикале ярового способ посева необмолоченным колосом оказался на порядок более эффективным для поддержания сортовой чистоты, в сравнении с традиционным способом посева семенами, хотя и менее урожайным [8].

Посев необмолоченным колосом по схеме 40x45см в Донском зональном